

DESAFIOS NO MANEJO DA DOR EM PACIENTES ONCOLÓGICOS NO TOCANTINS

Vitória Ferreira da Silva - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ferrvitoria21@gmail.com

Guilherme Alves Fernandes da Cunha - Universidade Federal do Norte do Tocantins - guilherme.cunha@ufnt.edu.br

Ana Cristina Mendanha Sampaio - Universidade Federal do Norte do Tocantins - ana.mendanha@ufnt.edu.br

INTRODUÇÃO: O câncer é uma das principais causas de morbimortalidade no mundo, representando um desafio significativo para os sistemas de saúde pública. Logo, conhecer o perfil epidemiológico dos pacientes em tratamento oncológico é fundamental para compreender as características dessa população, como faixa etária, gênero, tipos de câncer mais prevalentes, estágio de diagnóstico e acesso aos serviços de saúde. Um aspecto crítico no cuidado aos pacientes oncológicos é o manejo da dor, que afeta significativamente sua qualidade de vida. **OBJETIVO:** Identificar a prevalência dos pacientes em tratamento oncológico no estado do Tocantins no período de 2020-2024 e correlacionar com a importância do manejo da dor. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo sobre o tratamento de câncer no estado do Tocantins, de 2020 a 2024. Os dados foram obtidos através do Sistema de Informação de Agravos de Notificações (SINAN), no painel de oncologia, sendo dispensado a apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). As variáveis utilizadas foram: sexo, faixa etária, estadiamento e modalidade de tratamento. **RESULTADOS:** Observou-se um número total de 6.539 pessoas em tratamento, das quais 3.147 (48,1%) eram do sexo masculino e 3.392 (51,9%) do sexo feminino. Ademais, 1.248 (19,1%) desses pacientes foram tratados com cirurgia, 3.427 (52,4%) com quimioterapia, 1.733 (26,5%) com radioterapia e 131 (2,0%) com ambas as terapias (quimioterapia e radioterapia). Quanto à faixa etária, 5.363 (82,0%) dos pacientes apresentavam idade maior que 45 anos, assim como refletem dados da literatura. Já no que se refere ao estadiamento da doença, verificou-se 1.405 (21,5%) em estadiamento 4, 1468 (22,5%) em estadiamento 3, 916 (14,0%) em estadiamento 2, 269 (4,1%) em estadiamento 1, 152 (2,3%) em estadiamento 0. Estudos demonstram que a doença avançada e a idade podem contribuir para a manifestação de sintomas algícos. Ainda, descrevem que os pacientes oncológicos necessitam de atenção ao manejo da doença e da dor, tal como de uma abordagem multiprofissional com estratégias farmacológicas e não farmacológicas. **CONCLUSÃO:** Portanto, pode-se inferir que o estado do Tocantins possui um público de pacientes oncológicos que apresenta dor crônica e, a falta de recursos e de profissionais capacitados para o manejo da dor de forma integral, pode comprometer a qualidade de vida desses pacientes. Assim, o manejo da dor nestes pacientes se apresenta como um desafio para a saúde pública da região.

PALAVRAS-CHAVE: Dor oncológica, Dor crônica, Tratamento oncológico.

REFERÊNCIAS:

Baguley, B. C.; DAVIS, F. M.; KUNA, S. T. Paraneoplastic syndromes: mechanisms and management. *Clinical Oncology*, v. 25, n. 5, p. 285-293, 2013.

Gomes, A. M.; Melo, C. F. Dor total em pacientes oncológicos: uma revisão integrativa da literatura. *Psicologia em Estudo*, v. 28, p. e53629, 3 jul. 2023.

Pereira, J. L.; SILVA, R. M.; MENDES, P. L. A incidência de câncer em Araguaína e as estratégias de manejo da dor. *Revista Brasileira de Oncologia*, v. 62, n. 1, p. 24-31, 2016.

Rodrigues, M.O et al. Tratamento da dor oncológica: uma revisão sobre desafios, necessidades e tendências para o futuro. v. 6, n. 2, p. 6982-6995, 5 abr. 2023.

Smith, H. S. Painful paraneoplastic neurological syndromes. *Pain Physician*, v. 18, n. 3, p. 201-212, 2015.